

**DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DE ANTIMONIO POR FORMACIÓN DE PARES
IÓNICOS CON EL EMPLEO DE TÉCNICAS DE MICROEXTRACCIÓN
(QUÍMICA ANÁLITICA)**

Autor: Kevin Urbano Antela

Biografía: Graduado en química por la Universidad de Murcia (2018), actualmente realizando un Máster en Técnicas Experimentales en Química en La Universitat de València.

Coautores: Ignacio Francisco López García.

Institución: Departamento de Química Analítica de la universidad de Murcia. Facultad de Química, Campus Espinardo, 30100 Murcia

Resumen

El antimonio es un elemento tóxico presente en el agua, tanto de forma natural como por la presencia humana. La toxicidad del Sb depende de su estado de oxidación, el Sb(III) es más tóxico que el Sb(V). En este trabajo se pretende desarrollar un método fácil, sencillo, fiable y acorde a los principios de la química verde para el análisis de Sb(III) en agua con el uso de un equipo básico. El procedimiento desarrollado implica la formación de un par iónico con un colorante básico y la posterior extracción de éste en un disolvente orgánico. La extracción se realiza mediante la técnica de microextracción dispersiva, utilizando de este modo la mínima cantidad de disolvente orgánico. La medida del Sb se realizará mediante UV-vis en un equipo nanodrop, de esta forma se procede a realizar una recta de calibrado con disoluciones patrón y sobre esta se determinará el antimonio de la muestra con la medida de la absorbancia. En este procedimiento intervienen dos reacciones oxidación-reducción, una reacción de formación de par iónico y una reacción de destrucción de la rodamina B libre. La reacción es específica para el Sb(III), mediante este método no se puede determinar Sb(V). Puesto que en este procedimiento se utiliza la técnica de microextracción dispersiva, el uso de disolventes es muy bajo y la cantidad requerida de muestra para el análisis también es muy reducida.